

**ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ У
ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИМ
ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА**

Жалолитдинова Шахноза Акбаржон кизи

Резидент магистратуры кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Самарканд, Узбекистан.

А. Т. Джурабекова

Научный руководитель: д.м.н. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14864935>

Гипоксически-ишемическое поражение головного мозга (ГИП) остаётся серьёзной проблемой в неонатологии и детской неврологии, значительно влияя на детскую инвалидность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, перинатальные поражения центральной нервной системы (ЦНС) встречаются у 15-20% доношенных и до 70% недоношенных новорождённых. Несмотря на достижения в перинатальной медицине, ранняя диагностика и прогнозирование ГИП остаются сложными задачами.

Цель данного исследования: оценить клинические и диагностические особенности гипоксически-ишемического поражения головного мозга (ГИП) у доношенных новорождённых, а также выявить прогностические факторы, влияющие на неврологические исходы.

Методы исследования: Настоящее исследование, проведённое в многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета (2023-2024), включало 67 доношенных новорождённых, разделённых на две группы: группа 1 (n=31) – дети с подтверждёнными неврологическими нарушениями, группа 2 (n=36) – дети без явных дисфункций, но с выраженными перинатальными факторами риска. **Результаты исследования:** анализ анамнеза показал, что у матерей детей из первой группы значительно чаще встречались хронические соматические заболевания (заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, эндокринные нарушения), возраст старше 30 лет, а также осложнения беременности (угроза выкидыша, гестоз, внутриутробные инфекции). Кроме того, у этих детей чаще наблюдались низкая масса тела при рождении, сниженная окружность головы и высокий уровень неонатального дистресса. При нейросонографическом обследовании у детей из первой группы выявлялись более выраженные структурные изменения головного мозга, включая повышенную эхогенность

паренхимы, признаки хронической внутриутробной гипоксии, перивентрикулярную лейкомаляцию и расширение желудочковой системы. Вегето-висцеральные нарушения (мраморность кожи, эпизоды тахикардии и брадикардии, нарушение терморегуляции) наблюдались в 60% случаев.

Выводы: исследование подчеркивает важность состояния здоровья матери и акушерского анамнеза в формировании неврологических исходов у новорождённых. Ранняя нейровизуализация и функциональная диагностика имеют решающее значение для выявления детей группы риска, прогнозирования отдалённых осложнений и оптимизации стратегии раннего вмешательства.

REFERENCES

1. Volpe J.J. Neurology of the Newborn. 6th ed. Philadelphia: Elsevier, 2017. – 1120 p.
2. Miller S.P., Ferriero D.M. From selective vulnerability to connectivity: Insights from newborn brain imaging. *Trends in Neurosciences*. 2009;32(9):496-505. doi:10.1016/j.tins.2009.05.010
3. Perlman J.M. Intrapartum hypoxic-ischemic cerebral injury and subsequent cerebral palsy: Medicolegal issues. *Pediatrics*. 2020;146(1):e20194021. doi:10.1542/peds.2019-4021
4. Massaro A.N., Wu Y.W., Bammler T.K., et al. Plasma biomarkers of brain injury in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy. *The Journal of Pediatrics*. 2020;222:68-75. doi:10.1016/j.jpeds.2020.03.019
5. Blencowe H., Lee A.C.C., Cousens S., et al. Preterm birth-associated neurodevelopmental impairment estimates at regional and global levels for 2010. *Pediatric Research*. 2013;74(S1):17-34. doi:10.1038/pr.2013.204
6. Shankaran S., Laptook A.R., Pappas A., et al. Effect of depth and duration of cooling on deaths and neurodevelopmental outcomes among neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy: A randomized clinical trial. *JAMA*. 2017;318(1):57-67. doi:10.1001/jama.2017.7218
7. Долгушина Н.В., Рудакова А.В., Шамшурина А.В. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у новорожденных: современные аспекты диагностики и прогнозирования. *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. 2021;66(1):10-19. doi:10.21508/1027-4065-2021-66-1-10-19

8. Малова К.Ю., Абрамова О.Г., Соломатина Л.И. Нейросонографическая диагностика поражений головного мозга у новорожденных. Медицинский альманах. 2019;54(1):94-98.
9. Лебедева Н.М., Дмитриев С.В. Прогностическое значение изменений нейросонографических параметров при гипоксически-ишемической энцефалопатии. Журнал неонатологии. 2020;23(3):45-50.
10. Гусева Ю.И., Петрова Л.В., Иванова С.А. Влияние акушерского анамнеза на развитие неврологических расстройств у детей. Российский журнал детской неврологии. 2022;17(4):21-28.